

Science technology & Digital finance

journal homepage: <https://supportresult.uz/index.php/stdf>

THE ROLE OF LABOR RESOURCES IN THE ECONOMY OF UZBEKISTAN

¹Nizametdinov Ali, ²Khairullayev Nadirbek¹Senior lecturer of Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan.²Student of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan.

РОЛЬ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В ЭКОНОМИКЕ УЗБЕКИСТАНА

¹Низаметдинов Али, ²Хайруллаев Нодирбек¹Старший преподаватель Джизакского филиала Национального университета Узбекистана.²Студент Джизакского филиала Национального университета Узбекистана.

O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA ISHCHI KUCHI RESURSLARINING O‘RNI

¹Nizametdinov Ali, ²Xayrullayev Nodirbek¹O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali katta o‘qituvchisi.²O‘zbeksiton Milliy universitetining Jizzax filiali talabasi.**abstract**

In this article, shchi power tariff, labor base tariff, remuneration, is Uzbekistan a labor-producing state? the accounting books of the International Organization for Migration, the prospects for the regulation of youth labor migration in Uzbekistan, what changes have been made in our country in recent years on the issue of migration.

аннотация

В данной статье рассматривается тариф на мощность щц, тариф на рынок труда, оплата труда, является ли Узбекистан государством-производителем рабочей силы? освещены бухгалтерские книги международной организации по миграции, перспективы регулирования трудовой миграции молодежи в Узбекистане, изменения в миграционном вопросе в нашей стране за последние годы.

annotatsiya

Ushbu maqolada shchi kuchi tarifi, mehnat bozini tarifi, mehnatga haq to'lash, O'zbekiston ishchi kuchi ishlab chiqaruvchi davlatmi? xalqaro migratsiya tashkilotining hisob kitoblari, O'zbekistonda yoshlar mehnat migratsiyasini tartibga solish istiqbollari, so'nggi yillarda mamlakatimizda migratsiya masalasida qanday o'garishlar qilingani yoritilgan.

Keywords:

labor force, active and potential part, labor market, labor resources, wages, International Organization for Migration, monomark.

Ключевые слова:

рабочая сила, активная и потенциальная часть, рынок рабочей силы, кадровые ресурсы, заработная плата, международная организация по миграции, моноцентр.

Kalit so'zlar:

ishchi kuchi, faol va potensial qism, ishchi kuchi bozori, ishchi kuchi resurslari, ish haqi, Xalqaro Migratsiya tashkiloti, monomarkaz.

©2023. Nizametdinov Ali, Khairullayev Nadirbek.

Kirish

Ishchi kuchi (inglizcha: *Labor force*, nemischa: *Erwerbspersonenpotenzial*) — bu inson aqliy va jismoniy qobiliyat-larining yigʻindisi boʻlib, jamiyatning asosiy ishlab chiqaruvchi kuchi hisoblanadi. Ishchi kuchi mehnat qobiliyatiga ega boʻlgan kishilar uchun xosdir. Lekin ishchi kuchi insonning oʻzi emas yoki uning mehnati ham emas, uning qobiliyatidan iboratdir. Jamiyatning milliy mahsuloti hisobiga ishlab chiqarishning moddiy-ashyoviy omillarigina emas, balki shaxsiy omili, yaʼni ishchi kuchi ham takror ishlab chiqariladi. Ishchi kuchining miqdori mamlakat aholisining mehnat faoliyatiga layoqatli boʻlgan qismi orqali ifodalanib, u ishchi kuchi resurslari deb ham ataladi. Insonning ishchi kuchi resurslari tarkibiga kiritilishining asosiy mezoni boʻlib uning yoshi va mehnatga boʻlgan qobiliyati hisoblanadi. Odatda ishchi kuchi resurslari tarkibiga 16 yoshdan 60 yoshgacha boʻlgan erkaklar, 16 yoshdan 55 yoshgacha boʻlgan ayollar kiritiladi. Lekin ijtimoiy ishlab chiqarish va boshqa sohalarda band boʻlgan nafaqaxoʻrlar ham ishlashi mumkin. Ishchi kuchi resurslarining faol va potensial qismi farqlanadi. Ijtimoiy ishlab chiqarishda band boʻlgan shaxslar ishchi kuchi resurslarining faol qismi hisoblansa, ishlab chiqarishdan ajralgan holda oʻqiyotganlar va vaqtinchalik uy xoʻjaligida band boʻlganlar potensial qismi hisoblanadi. Ishchi kuchini takror hosil qilish insonning jismoniy kuchlari va aqliy qobiliyatlarini uzluksiz qayta tiklab va taʼminlab turish, ularning mehnat malakasini muttasil yangilab va oshirib borish, umumiy bilim va kasbiy darajasi oʻsishini taʼminlash demakdir. Ishchi kuchini takror yaratish xodimlarni ishlab chiqarishga jalb etishni, tarmoqlar, korxonalar, mintaqalar oʻrtasida ishchi kuchi resurslarini taqsimlash va qayta taqsimlashni, ularning xodimlarga boʻlgan ehtiyojlari qondirilishini va ayni paytda mavjud ishchi kuchining ish bilan toʻla va samarali band boʻlishini taʼminlaydigan ijtimoiy-iqtisodiy mexanizmini yaratishni ham oʻz ichiga oladi.

Tahlil va muhokamalar

Ishchi kuchini takror hosil qilish nisbatan mustaqil iqtisodiy va ijtimoiy muammo boʻlib, bu muammoning ayrim tomonlari aholining tabiiy harakatlari shaklida namoyon boʻladi. Shu sababli ishchi kuchini takror hosil qilishning asosi aholining tabiiy koʻpayishi hisoblanadi. Ishchi kuchi insonning mehnatga boʻlgan aqliy va jismoniy qobiliyatlarining yigʻindisi boʻlganligi uchun bozor iqtisodiyoti davrida inson emas, mehnat jarayoni ham emas, balki ishchi kuchi Tovar sifatida sotiladi, uning boshqa tovarlar kabi qiymati va nafililigi mavjuddir va binobarin, uning bozori boʻladi. Shuning uchun hozirgi kunda keng qoʻllanilayotgan mehnat bozori tushunchasi oʻrniga ishchi kuchi bozori, mehnat resurslari oʻrniga ishchi kuchi resurslari deyiladi.

Ishchi kuchi resurslarining soni va sifati mamlakat aholisining soni hamda jinsi va yoshi jihatidan tarkibi bilan belgilanadi. Bular esa o'z navbatida aholining tabiiy harakatlanishiga bog'liq bo'ladi.

Mehnat bozori — ish kuchi oldi-sotdi qilinadigan bozor. Mehnat bozorining ishtirokchilari ishga yollovchilar, ishga yollanuvchilar va ular o'rtasidagi turli vositachilar hisoblanadi. Turli vositachi firmalar, tashkilotlar va agentliklar mehnat bozorining infratuzilmasini tashkil etadi. Ish kuchi maxsus tovar sifatida uning sohibi tomonidan bozorga taklif etiladi. Ishga yollovchilar mehnat bozoriga talab bilan chiqadi. Ish kuchining oldi-sotdisi bevosita haridor bilan sotuvchi o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri yoki vositachilar ishtirokida yuz berishi mumkin. Bu ishni mehnat birjasi yoki ish topib beruvchi firmalar bajaradi. Ish kuchining oldi-sotdisi mehnat bitimi shaklida rasmiylashtiriladi. Mehnat bozorida ish kuchini sotuvchi bilan uni oluvchi o'rtasida mehnatning kelishilgan narxi — ish haqidir.

Mehnatga talab uning narxi bo'lmish ish haqi miqdoriga nisbatan teskari mutanosiblikda, ya'ni ish haqi oshsa mehnatga talab qisqaradi, agar u pasaysa, mehnatga talab oshadi. Mehnat bozorida mehnat taklifi ish haqiga nisbatan to'g'ri mutanosiblikda bo'ladi. Moddiy muhtojlik sharoitida ko'p ishlab, ko'p pul topishga intilish mehnat taklifini oshiradi.

Mehnat bozorida mehnatga talab taklifdan oshib ketsa ish kuchi taqchilligi, mehnat taklifi talabdan ko'p bo'lsa ishsizlik paydo bo'ladi.

Mehnat bozorining turlarga ajralishi uning karakteri va ko'lamiga bog'liq. Mehnat bozori oshkora va yashirin karakterda faoliyat ko'rsatishi mumkin. O'z ko'lamiga qarab mehnat bozori mahalliy-hududiy, milliy va jahon bozorlaridan iborat. Globalizatsiya sharoitida moddiy resurslarni mamlakatlararo taqsimlanishiga mos ravishda mehnat resurslari ham taqsimlangani sababli jahon mehnat bozori tez rivojlanadi. Iqtisodiyoti kuchli mamlakatlar milliy mehnat bozorida kelgindilar mehnati taklifi tez o'sadi, narxi arzonligidan unga talab ham ortadi. 2000-yilda yer yuzida o'zi tug'ilgan yurtida ishlamaydiganlar soni 80 mln. nafardan ziyod bo'ldi.

O'zbekiston ishchi kuchi yetkazib beradigan davlatmi?

Xalqaro migratsiya tashkilotining (XMT) hisob-kitoblariga ko'ra, xalqaro muhojirlar soni dunyo bo'ylab 272 million kishiga yetgan va ularning uchdan ikki qismi mehnat migrantlari hisoblanadi. Bu dunyo aholisining 3,5 foizidir. 2019-yilda muhojirlarning pul o'tkazmalari 689 milliard AQSH dollaridan oshgan.

Bu haqda Toshkent shahrida "O'zbekistonda yoshlar mehnat migratsiyasini tartibga solish istiqbollari" mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy videokonferensiyada ma'lum qilindi. Videokonferensiya Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi, O'zbekiston yoshlar ittifoqi, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Xorijda

vaqtinchalik mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari huquqlarini himoya qilish masalalari va xalqaro iqtisodiy hamkorlik departamenti, O'zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi, Xalqaro migratsiya tashkiloti (XMT) va Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti (YEXHT) hamkorligida tashkil etildi. 2019-yilda AQSH, Germaniya, Saudiya Arabistoni va Rossiya Federatsiyasi yana migrantlarni qabul qiladigan mamlakatlar ro'yxatida birinchi o'rinni egalladi. Migratsiya tendensiyalari 70 milliondan ortiq aholi yashaydigan Markaziy Osiyo mamlakatlarida ham kuzatilmoqda. Xususan, yoshlar migratsiyasi. Migratsiya nuqtayi nazaridan mintaqaning barcha mamlakatlarida umumiy xususiyatlarni kuzatish mumkin. Masalan, Qozog'iston ish beruvchi davlat bo'lsa, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekiston asosan ishchi kuchi yetkazib beradigan davlatlar hisoblanadi.

So'nggi yillarda O'zbekistonda mehnat migratsiyasini tartibga solishning huquqiy va institutsional asoslari, xorijda mamlakat fuqarolarini himoya qilish mexanizmlari shakllantirildi. Yoshlarni ish bilan ta'minlash, ularni kasb-hunar va tadbirkorlikka jalb qilishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Ma'lumotlarga ko'ra, har yili 600 mingdan ziyod bitiruvchi mehnat bozorida barqaror ish o'rinlarini yaratishni talab qilmoqda va ularning aksariyati ish qidirayotganligi ushbu sohadagi ishlar yetarli darajada olib borilmayotganini ko'rsatadi. Ushbu vaziyatdagi asosiy vazifalardan biri tartibli mehnat migratsiyasini tashkil qilishdir.

Tashqi mehnat migratsiyasi sohasini liberallashtirish O'zbekiston mehnat migrantlariga xalqaro mehnat bozorining to'laqonli ishtirokchilariga aylanishiga imkon berdi. Xususan, qabul qilingan o'ndan ortiq normativ-huquqiy hujjatlardan tashqari, xavfsiz, tartibli va qonuniy mehnat migratsiyasini tashkil etish sohasida ikki tomonlama hukumatlararo bitimlar tuzildi.

Kasbiy ta'lim darajasi mehnat bozorida ham faollikka, ham munosib mehnat sharoitlariga ega bo'lish imkoniyatiga ta'sir qiluvchi yana bir muhim omil. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi besh yilda kollej bitiruvchilarining o'rtacha 45-50 foizi o'z mutaxassisligi bo'yicha ish bilan ta'minlangan. Ushbu muammolarni hal qilish, mehnat migrantlarini qayta birlashtirish maqsadida 2020-yilning o'tgan davri mobaynida Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi tomonidan 151 ming yoshni ish bilan ta'minlashga yordam berildi. Jamoat ishlari fondidan yoshlarni jamoat ishlariga jalb qilish orqali bandligini ta'minlash uchun 60 milliard so'mdan ortiq mablag' ajratildi. Shuningdek, Bandlikka ko'maklashish davlat jamg'armasi 5,8 ming yosh tadbirkorga subsidiya sifatida qishloq xo'jaligi kooperativlarining ustav fondiga 13 milliard so'mga yaqin mablag'

ajratdi. “Ilm, ma’rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili” Davlat dasturida Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligiga topshirilgan 30 ta kollej bazasida, Toshkent shahrining har bir tumanida kamida bittadan “Ishga marhamat” monomarkazi va kasb-hunar ta’limi markazlarini tashkil etish ko‘zda tutilgan. Mazkur markazlarda birinchi navbatda ishsiz va kam ta’minlangan oilalar a’zolariga tadbirkorlik va kasb-hunar asoslari o‘rgatiladi. Qoraqalpog‘iston Respublikasi tuman va shaharlarida bosqichma-bosqich shunday monomarkaz va kasb-hunar ta’limi markazlari tashkil etish rejalashtirilmogda.

Shu bilan birga, mehnat migrantlariga munosib sharoitlar yaratish, ularning hayoti va sog‘lig‘ini himoya qilish uchun vakolatli xorijiy tashkilotlar bilan samarali hamkorlikni yo‘lga qo‘yish talab etiladi. Bu, o‘z navbatida, sohani yana-da takomillashtirish, xorijiy tajribani o‘rgangan holda mamlakatimizda tashqi mehnat migratsiyasiga taalluqli hujjatlarga tegishli o‘zgartirishlar kiritishni talab etadi.

– O‘zbekistonda mehnat migratsiyasi asosan tashkillashtirilmagan, – deydi “Huquqiy muammolarni o‘rganish markazi” NNT direktori Shamil Asyanov. – Chunki mamlakatda migratsiya sohasidagi munosabatlarni tartibga solishning zarur tashkiliy-huquqiy mexanizmlari, migrantlarni chet ellarda uyushgan holda yollash, ishga joylashtirish, o‘qitish, hayoti hamda sog‘lig‘ini sug‘urtalash va hokazolarni belgilovchi maxsus qonunchilik mavjud emas. Vaziyat o‘rganilganida Farg‘ona, Surxondaryo va Xorazm viloyatlaridan xorijga ishlash uchun ketayotgan migrantlarni tanlab olishda shu kabi holatlar ma’lum bo‘ldi. Mamlakatda tashqi mehnat migratsiyasi yuqori darajada saqlanib qolyapti. Misol uchun, O‘zbekistonda ish haqi ish beruvchi mamlakatlardagi ish haqiga nisbatan past. 2017-2018-yillarda O‘zbekistonda eng yuqori o‘rtacha ish haqi gaz va neftni qayta ishlash sanoatida kuzatilgan (400 AQSH dollari), sog‘liqni saqlash va ta’lim sohalarida esa o‘rtacha ish haqi past (150-170 dollar). Qishloq xo‘jaligi sohasida ishchilar uchun ish haqi 100 dollargacha. Shunday qilib, migrantlarning daromadi mahalliy aholining o‘rtacha daromadidan ikki yoki uch baravar ko‘pdir.

Konferensiyada migratsiya siyosatini ishlab chiqishda xalqaro qonunchilikning o‘rni, O‘zbekiston yoshlarining kasbiy faoliyati, xorijdagi mehnat migrantlarining huquq va manfaatlarini himoya qilish, yoshlar mehnat migratsiyasini tartibga solish istiqbollari kabi mavzularda ma’ruzalar tinglandi.

Ta’kidlandiki, migratsiya jarayonlarida ishtirok etayotgan yoshlarda xalqaro talablardagi bilim va ko‘nikmalarning shakllanishi, ish tajribasining oshishi o‘z samarasini beradi. Shu sababli, migratsiya jarayonlarida faol ishtirok etayotgan o‘zbekistonlik yoshlarga ko‘mak berish, ular duch kelayotgan muammolarga yechim topish, o‘z haq-huquqlarini to‘g‘ri anglab olishlari uchun zarur sharoitlarni yaratish

lozim. Shuning uchun yosh avlodga O‘zbekiston hamda xorijiy davlatlar qonunchiligi, mehnat resurslari, tili va madaniyati haqida doimiy axborotlar, ilmiy-uslubiy qo‘llanmalar orqali puxta bilim berilsa, qator muammolar hal etilishi mumkin. Ish beruvchi tomonidan mehnat migrantlari huquqlari buzilishining oldini olish, mehnat migratsiyasi jarayonlarining faollashuvi va unda yoshlar ishtiroki tobora ortib borayotgani, 30 yoshgacha bo‘lgan yoshlarning migratsiya jarayonidagi faol ishtiroki, mamlakat iqtisodiy ko‘rsatkichining o‘sishi, aholi bandligini vaqtincha ta‘minlashga ijobiy ta‘sir qilishi bilan bog‘liq masalalar muhokama etildi.

Xulosa

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak ishchi kuchi hosildorligi bu ishchi kuchi yaratadigan tovar va xizmatlarning miqdori. Bu ma‘lum miqdordagi mehnat va belgilangan miqdordagi kapital bilan qancha miqdorda ishlab chiqarilganligi bilan o‘lchanadi. Ular qanchalik ko‘p ijobiy qilsalar, unumdorligi shunchalik yuqori bo‘ladi. Kompaniyalar hosildorlikni oshirish yo‘llarini izlaydilar, chunki bu ularning foydasini oshiradi. Yuqori mahsuldorlik raqobatdosh ustunlikni yaratadi. Bu alohida ishchi, kompaniya yoki mamlakat uchun amal qiladi. Ishchi kuchi chet elga migrant sifatida chiqsa nafaqat o‘z oilasi uchun balki mamlakat uchun ham foyda olib keladi. Chet el valyutasini o‘z yurtiga olib kiradi. Bu ham qaysidir manoda investitsiyaning kichik bir ko‘rinishi hisoblanadi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Sarvar, G‘aybullayev. "AHOLI ISTE‘MOL DARAJASI SAMARADORLIGINI IQTISODIY STATISTIK BAHOLASH." *International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research* (2023): 130-136.
2. G‘aybullayev, Sarvar. "THE ROLE OF MARKETING ACTIVITIES IN INCREASING THE POTENTIAL OF TEXTILE ENTERPRISES." *Talqin va tadqiqotlar* 1.7 (2023).
3. G‘aybullayev, Sarvar. "RAQAMLI IQTISODIYOT RIVOJLANISHINING NAZARIY ASOSLARI." *Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences* (2022): 86-89.
4. Sarvar, Gaybullayev, and Saitov Sirojiddin. "FACTORS AFFECTING LABOR RELATIONS AND ITS WAGE." *Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences* 1.12 (2022): 125-129.
5. G‘aybullayev, Sarvar, and Nodirbek Xayrullayev. "QO‘SHILGAN QIYMAT SOLIG‘INING AHOLI DAROMADLARIGA TA‘SIRI." *Talqin va tadqiqotlar* 1.16 (2022).
6. Гайбуллаев, Сарвар, and Сожида Давлатбоева. "Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni bandlikni ta‘minlashdagi o‘rni." *Новый Узбекистан: успешный международный опыт внедрения международных стандартов финансовой отчетности* 1.5 (2022): 253-256.
7. Гайбуллаев, Сарвар, and Машхура Пулатова. "Ish haqi va mehnat munosabatlari." *Новый Узбекистан: успешный международный опыт внедрения международных стандартов финансовой отчетности* 1.5 (2022): 370-372.
8. Гайбуллаев, Сарвар, and Дурдона Анорбоева. "O‘zbekistonda raqamli iqtisodiyotga o‘tish muammolari." *Новый Узбекистан: успешный международный опыт внедрения международных стандартов финансовой отчетности* 1.5 (2022): 236-238.

9. G' Aybullaev Sarvar, O., and Normamatov Azamat Hayrulla O'G'Li. "FRANCHAYZINGNING BUGUNGI IQTISODIY JARAYONLARDAGI AHAMIYATI." *Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali* 1.16 (2022): 116-120.
10. Norbekov X. Формирование конкурентных преимуществ АО «Тандер» //Scienceweb academic papers collection. – 2022.
11. Norbekov, K. (2023). INNOVATIVE DEVELOPMENT OF NATIONAL TOURISM AND STRENGTHENING ITS POSITION IN THE WORLD MARKET. *Science technology&Digital Finance*, 1(3), 110-122. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/xnu>
12. Alqor o'g'li, Mansurov Shahzod, Mamatov Farrukh, and Kochimova Sevinch. "PROMOTION OF CYBERSECURITY AMONG YOUNG PEOPLE." *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ* 34.1 (2023): 14-18.
13. Alqor o'g'li, Mansurov Shahzod, Mamatov Farrukh, and Mukhtorov Fazliddin. "THE ECONOMY OF EUROPE—CHARACTERISTICS, FEATURES." *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ* 34.1 (2023): 19-23.
14. Shahzod M. O'ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 153-156.
15. Ko'chimov A., Mokhichekhra B. Historical Comparison of the Foreign Investment Climate in Small Business and Entrepreneurship in Jizzakh Region in 1991-2000 //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 120-123.
16. Qosimova, Dilorom, and Abdujamil Ko'chimov. "Fundamentals of Investment Environment in the Process of Digital Transformation of the Economy." *Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences* 1.5 (2022): 55-59.
17. Mansurov S. FORECASTS FOR THE ECONOMY OF UZBEKISTAN. *Science technology&Digital Finance*, 1 (3), 187-195. – 2023.
18. Mansurov S., Mamatov F., Fazliddin M. COMPARISON OF THE CONCEPTS OF THE BUSINESS SEGMENT AND THE CENTER OF RESPONSIBILITY USED IN THE MANAGEMENT SYSTEM OF RETAIL ENTERPRISES //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 203-208.
19. Норбеков Х. РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ В МИРЕ И В ОТДЕЛЬНЫХ РЕГИОНАХ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 141-144.
20. Shahzod, Mansurov. "O'ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH." *International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research* (2023): 153-156.
21. Норбеков Х., Туйчиева Н. Формирование конкурентных преимуществ компании //Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 589-592.
22. Норбеков Х. Методики анализа и оценка взаимный преимуществ предприятия //Scienceweb academic papers collection. – 2022.
23. Kuchimov A., Unnisa S. A., Najmiddinov D. DEFINING THE TYPES OF THE SHADOW ECONOMY //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 65-70.
24. Кучимов А., Эрматов М. Kompaniyalarda inson resurslarini boshqarish xizmatlari //Информатика и инженерные технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 169-173.
25. Namraqulovich K. A. et al. RAQAMLASHGAN TA'LIM VA UNING OTM BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHDAGI ROLI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 352-356.